

ХУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТГАН ВА ГАЙРИИЖТИМОЙ ХУЛҚ-АТВОРЛИ ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР БИЛАН ИШЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ўзбекистон Республикаси ИИБ
Академияси кафедра ўқитувчиси капитан
Гадоймиров Бекзод Обиджон ўғли
ORCID: 0009-0006-6719-952X

Аннотация. Ушбу мақолада вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг сабаб ва шарт-шароитлари, ўзига хос хусусиятлари, уларга салбий таъсир этувчи омиллар ҳамда уларни бартараф этиш борасидаги тавсиялар ёритиб берилган.

Таянч тушунчалар: вояга етмаганлар, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассаса, вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази, гайриижтимоий хатти-ҳаракат.

Abstract. This article highlights the organization of juvenile delinquency prevention, the causes and conditions of juvenile delinquency, its specific characteristics, factors negatively affecting them, and recommendations for their elimination.

Key concepts: minors, specialized educational institution, center for social and legal assistance to minors, antisocial behavior.

Мамлакатимизда соғлом ва баркамол авлодни тарбиялаш, маънавий-ахлоқий, жисмонан етук, ватанпарвар, миллий анъана ва қадриятларимизга садоқатли ёшларни вояга етказиш, уларни амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларнинг фаол ва жонқуяр иштирокчисига айлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Юртимизда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, алоҳида шароитларда тарбиялаш ва таълим беришга муҳтож бўлган ёшлар билан ишлашда 2019 йил 29 май куни

“Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ 4342-сон Президент қарори қабул қилинди.

Шу билан бирга, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларининг ушбу жараёндаги иштироки, шунингдек жисмонан ва руҳан соғлом шахсни тарбиялаш, болаларда меҳнатсеварлик ва комилликка интилиш туйғуларини шакллантиришдаги фаолиятини янада такомиллаштиришни талаб этади.

Вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштиришда уларнинг ижтимоий ҳолати, шахсий хислатлари, содир этган қилмишининг хавфлилик даражасини тўлиқ ва тўғри баҳолаш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Ушбу қарор орқали, Бахт шаҳридаги ўғил болалар махсус коллежи, Қўқон шаҳридаги махсус енгил саноат коллежи, Самарқанд шаҳридаги 64-сонли ўғил болалар мактаб-интернати ва Чиноз туманидаги 5-сонли қиз болалар мактаб-интернатининг негизида Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузурида Сирдарё вилояти Бахт шаҳрида “Республика ўғил болалар ўқув-тарбия муассасаси” ҳамда Тошкент вилояти Чиноз туманида “Республика қиз болалар ўқув-тарбия муассасаси”ни ташкил этилди.

Қарорга асосан, Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига:

- ижтимоий хавfli қилмишлар содир этган, лекин жиноий жавобгарликка тортиш мумкин бўлган ёшга тўлмаган ёхуд руҳий касаллик билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ривожланишда ўз ёшига нисбатан орқада қолиши оқибатида содир этган қилмишининг аҳамиятини тўлиқ англаб етишга қодир бўлмаган;

- айблилиги тўғрисидаги масала ҳал қилинмай туриб жиноий жавобгарликдан озод қилинган, материаллар Болалар масалалари бўйича туман (шаҳар) комиссиясига кўриб чиқиш учун топширилган бўлса;

- Республика ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштириш тариқасидаги мажбурлов чораси қўлланилган ҳолда жиноий жазодан озод қилинган вояга етмаганлар;

- якка тартибдаги профилактика иши олиб борилаётганлигига қарамай мунтазам равишда ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир қилишни давом эттираётган вояга етмаганлар суд қарори асосида жойлаштирилади.

Бугунги кунда ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир қилишда давом эттираётган вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришда баъзи бир муаммолар вужудга келмоқда. Жумладан:

- ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасининг узоклиги;

- вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришни расмийлаштириш жараёнининг кўп вақт олиши;

- вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришда ички ишлар органлари, таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш муассасалари ва бошқа идоралар иштирок этиши жараённинг секинлашишига ва муаммоларнинг келиб чиқишига;

- вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштириш учун кўп ҳолларда суд қарори талаб этилиши;

- вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштириш учун кўплаб ҳужжатлар талаб қилиниши.

Юқорида келтирилган омиллар ҳуқуқбузарлик содир этган ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир қилишни давом эттираётган вояга етмаганлар билан ишлашда, уларни ҳуқуқбузарлик ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишга сабаб бўлаётган салбий омилларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тез ва аниқ чора-тадбирлар белгиланмасликка сабаб бўлмоқда.

Хуқуқбузарлик содир этган ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир қилишни давом эттираётган вояга етмаганларни ўз вақтида тўғри йўлга қайтариш, улар билан тизимли ҳамда таъсирчан чораларни қўллаш, уларни жамиятга мослашиши, касбга ўрганиши ва ҳаётда ўз ўрнини топишда муҳим ўрин тутди.

Хуқуқбузарлик содир этган ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этаётган вояга етмаганларни ўз вақтида тўғри йўлга қайтариш мақсадида ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришда, ушбу муаммоларни ечими сифатида қуйидаги таклифларни илгари суришимиз мумкин:

- Самарқанд вилоятида ўғил ва қиз болалар ўқув-тарбия муассасаси ташкил этиш;

- вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришда суд, ички ишлар органлари, таълим ва соғлиқни сақлаш муассасаларини фаолиятини мувофиқлаштирувчи электрон платформа яратиш;

- Ички ишлар органлари томонидан вояга етмаганни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасасига жойлаштиришга асос келтирилган вақтни ўзида қабул қилиш ва қолган процесс жараёнларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаси томонидан амалга оширилиши.

Шунингдек, маҳалларни ўрганиш жараёнида, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этаётган вояга етмаганлар билан “маҳалла етилиги” маълум бир муаммоларга дуч келаётганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан носоғлом, низоли, ажрим ёқасига келиб қолган ёки нотўлиқ бўлган оилаларда вояга етмаган фарзандлари тарбиясига, таълим жараёнларига, қизиқишларига ва уларда вужудга келаётган шахсий муаммоларига ўз вақтида ечимини топишда жиддий эътибор қаратилмайди. Шу билан бирга, хуқуқбузарлик содир этган ёки ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этаётган вояга

етмаган фарзандларини тўғри йўлга қайтаришда ота-онанинг кучи етмаётган ёки ота-онасининг гапига амал қилмаётганлар билан “маҳалла еттилиги” томонидан биргаликда профилактик чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Лекин, баъзи бир ота-оналар ўзларининг назоратидан чиқиб кетган, ҳуқуқбузарлик ёки ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этаётган вояга етмаган фарзандларини тўғри йўлга қайтиши ва жамиятда ўз ўрнига эга бўлишлиги учун “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази” ёки “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари”га жойлаштиришда тўсқинлик қилишади. Натижада вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишига ва ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни давом эттиришга рағбат сифатида қабул қилинади. Натижада шу тоифадаги вояга етмаганлар томонидан ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни давом эттиришади.

Шу боисдан, юқоридаги муаммоларга яна бир ечим сифатида “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази”га вояга етмаганларни сақлаши умумий қирқ беш кундан кам бўлмаган, лекин олти ойдан кўп бўлмаган муддатга содир этган ғайриижтимоий хатти-ҳаракатининг ижтимоий хавфлилик даражасини инобатга олган ҳолда, жойлаштириш таклифини илгари суришимиз мумкун.

Шунингдек, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки ғайриижтимоий хатти-ҳаракат содир этган вояга етмаганлар огоҳлантирилгандан сўнг, ушбу ҳаракатларини қайта содир этишлари натижасида уларни “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази”га ота-онаси, фарзандликка олувчилар, яқин қариндошлари, васий ва ҳомийларнинг розилигисиз, “маҳалла еттилиги”нинг қўшма хулосасига асосан жойлаштириш бўйича “маҳалла еттилиги”га қонунчилик ҳужжатлари билан ваколат бериш бугунги кунда олиб борилаётган ислохотларни самарадорлигини ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишда муҳим ўрин тутаяди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 май кунидаги “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4342-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 август кунидаги “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 490-сон қарори.

3. Утепов Д. Ш. Республикамизда хотин-қизларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда оилавий зўравонликни олдини олишнинг долзарб муаммолари //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 46. – С. 543-549.

4. Ниматов Ш. Н. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳозирги кундаги долзарб масала сифатида //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 136-140.

5. Адхамов З. А. Шахсларни зўравонлик хулқ-атворини ўзгартириш бўйича тузатиш дастуридан ўтказишда диний уламолар билан ҳамкорликнинг аҳамиятли жиҳатлари //the theory of recent scientific research in the field of pedagogy. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 114-117.

6. Гадеймиров Б., Ўзоқбоев Ш. Вояга етмаганлар ўртасида содир этилаётган жиноятлар тушунчаси ва ўзига хос хусусиятлари //Актуальные вопросы обеспечения прав женщин и предотвращения насилия в семье в Узбекистане. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 9-15.